

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

QODIROVA Zilola Ro‘zibayevna*Kamoliddin Behzod nomidagi**Milliy rassomlik va dizayn instituti**tayanch doktoranti (PhD)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11481488>

HAYKALTAROSH JALOLIDDIN (RAVSHAN) MIRTOJIYEV IJODIGA NAZAR VA EHTIROM

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolaning maqsadi shundan iboratki, O‘zbekiston xalq rassomi Mirtojiyev Ravshan sharafiga qo‘yilgan haykali, hayoti davomida bosib o‘tgan yo‘li, ijodiy merosi haqida batafsil ma‘lumot berilgan. O‘zbekiston xalq rassomi Mirtojiyev Ravshan sharafiga qo‘yilgan haykali, hayoti davomida bosib o‘tgan yo‘li, ijodiy merosi haqida batafsil ma‘lumot berilibgina qolmay, haykaltarosh Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiyev ijodiga nazar va ehtirom ko‘rsatilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: haykal, mahobatli xaykaltaroshlik, konservatoriya, adib, memorial muzeyi, san‘at, tarix, yodgorlik, xotira, atoqli, ajdodlar merosi, mutaffakirlar, mustaqillik, adabiyot.

SCULPTOR JALALIDDIN (RAVSHAN) MIRTOJIYEV A LOOK AND ADMIRATION FOR HIS WORK

ANNOTATION

The purpose of this article is that the people's artist of Uzbekistan Mirtojiyev His statue, erected in honor of raqshan, the path he walked through his life, details his creative heritage. It will not be an exaggeration to say that the monument in honor of the people's artist of Uzbekistan Mirtojiyev Ravshan, the path he traveled throughout his life, his creative heritage are not detailed, but look and admire the work of sculptor Jalaliddin (Ravshan) Mirtojiyev.

Keywords: sculpture, outstanding haikaltaroshlik, Conservatory, adib, memorial Museum, Art, History, monument, memory, proverbial, ancestral heritage, thinkers, independence, literature.

СКУЛЬПТОР ДЖАЛАЛИДДИН (РАШАН) МИРТОЖИЕВ ВЗГЛЯД И ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВУ

АННОТАЦИЯ

Цель данной статьи-Народный художник Узбекистана Миртожиев в нем подробно рассказывается о статуе, воздвигнутой в честь Ясана, о пути, пройденном им при жизни, о его творческом наследии. Не будет преувеличением сказать, что памятник в честь народного художника Узбекистана Миртожиева Рашана не только подробно рассказывает о его жизненном пути, творческом наследии, но и отдает дань уважения творчеству скульптора Джалалиддина (Рашана) Миртожиева.

Ключевые слова: скульптура, монументальная скульптура, консерватория, писатель, мемориальный музей, искусство, история, памятник, память, выдающийся, наследие предков, мыслители, независимость, литература.

Haykal san'at va madaniyatda muhim o'rin tutadi, jamiyatni ifodalash, muloqot qilish va aks ettirish shakli bo'lib xizmat qiladi. U his-tuyg'ularni uyg'otishi, fikrlarni qo'zg'atishi va tomoshabinlarni ilhomlantirishi mumkin. Qancha ko'p ko'rsangiz, shuncha ko'p o'rganasiz. Zamonaviy san'atni o'rganish sizga dunyoni boshqacha ko'rish va yangi, g'ayrioddiy shakl va tasvir tuyg'usini rivojlantirish imkonini beradi.

Bu bizga atrofimizdagi narsalarni o'zimiz tanlagandek ko'rish imkonini beradi, ularni rang va shakl orqali ifodalash imkonini beradi. Shuningdek, tomoshabin qahramonlar va vaqtning ijtimoiy kontekstida aks ettiradigan voqealar hikoyalari.

Turli shakllarni talqin qilish imkonini beradi. Zamonaviy rassomlar o'zlarining xohish va ehtiyojlariga ko'ra asarlar yaratadilar. Bugungi kunda hamma narsa san'at deb hisoblanadi va ular bilan ishlash uchun ko'plab shakllar va materiallar mavjud. Yaratish va innovatsiya qilish uchun shunchaki badiiy ko'z va katta ishtiyoq bilan qarash lozim. Shuni yodda tutishimiz kerakki, ko'zlangan maqsadga borishning yo'llari bor va bu har bir ijrochiga bog'liq; eng muhimi, texnika emas, balki fikrlar [1].

Ulug'vor haykallarning ba'zi mashhur namunalari orasida Nyu-York shahridagi Ozodlik haykali, Misrdagi Gizaning Buyuk Sfenksi, Florensiyadagi Mikelanjeloning Davidi va Pasxa orolidagi Moai haykallari kiradi. Ushbu haykallar nafaqat ko'zga tashlanadigan, balki ramziy va madaniy ahamiyatga ega bo'lib, ularning ulug'vor jozibasini oshiradi. Ulug'vor haykallarni san'at tarixi davomida qadimgi sivilizatsiyalardan tortib zamonaviy san'atgacha turli shakl va uslublarda uchratish mumkin. Ular ko'pincha o'zlarining katta hajmlari, murakkab tafsilotlari va tomoshabinlarda hurmat va hayrat tuyg'usini uyg'otadigan ifodali fazilatlar bilan ajralib turadi.

Yevropa haykallari odatda ulug'vorlik, ozodlik, go'zallik va hayratga soladigan fazilatlarini ifodalovchi haykallarni anglatadi. Ushbu haykallar ko'pincha xudolar, qahramonlar, hukmdorlar yoki afsonaviy mavjudotlar kabi kuchli yoki olijanob mavzularni monumental va ta'sirchan tarzda tasvirlaydi.

Mahobatli haykaltaroshlik - tosh, metall, yog'och, loy yoki boshqa materiallar kabi materiallarni o'ymakorlik, modellashtirish yoki yig'ish orqali uch o'lchovli san'at asarlarini yaratishni o'z ichiga olgan tasviriy san'at turi.

Haykallar mustaqil bo'lishi mumkin, masalan, haykallar yoki ular fon yuzasiga birlashtirilgan bo'rtma haykallar bo'lishi mumkin. Haykaltaroshlar o'zlarining san'at asarlarini yaratish uchun materiallarni shakllantirish va manipulyatsiya qilish uchun turli xil texnika va vositalardan foydalanadilar. Ba'zi keng tarqalgan texnikalar orasida o'ymakorlik, quyma, modellashtirish va yig'ish kiradi. Haykallar o'lchamlari bo'yicha kichik qo'l buyumlaridan tortib yirik jamoat inshootlarigacha bo'lishi mumkin.

Tarix davomida haykaltaroshlik diniy, mifologik, tarixiy va kundalik mavzularni tasvirlash uchun ishlatilgan. Bu ko'plab madaniyatlar va tsivilizatsiyalarda muhim san'at turi bo'lib, rassomlarning ijodi va mahoratini namoyish etadi.

Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev iste'dodli haykaltarosh, o'zining murakkab va ifodali san'at asarlari bilan tanilgan. U o'zbekistonlik bo'lib, o'zining mohir hunarmandchiligi va haykallarida detallarga e'tibor qaratgani bilan e'tirof etilgan. Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev ijodida ko'pincha o'z mavzularida bo'lgan tarixiy shaxslar bo'ladimi, adabiy siymolar bo'ladimi yoki oddiy odamlar bo'ladimi, ularning mazmun-mohiyatini, ruhini tasvirlashga e'tibor qaratiladi

Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev haykallari o'zining hayotiy sifati va hissiyot teranligi bilan ajralib turadi, chunki u o'z ijodiga hayotiylik va shaxsiyat tuyg'usini singdirishda o'ziga xos qobiliyatga ega. Uning turli xil materiallar va teksturalardan foydalanishi uning haykallariga dinamik element qo'shib, ularni vizual tarzda ajoyib va jozibali qiladi. Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev o'z hunariga fidoyiligi, badiiy ijod orqali hikoya qilishga ishtiyoqi san'at olamida mohir haykaltarosh sifatida obro'-e'tibor qozondi.

Uning asarlarini jamoat joylari, muzeylar va shaxsiy kolleksiyalarda topish mumkin, ular o'zlarining go'zalligi va badiiyligi bilan tomoshabinlarni ilhomlantirishda va hayratda qolishda davom etadilar. Umuman olganda, Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev haykaltaroshlik olamiga qo'shgan hissasi o'zining iste'dodi, ijodkorligi, mazmunli va ta'sirchan san'at asarlarini yaratishga bo'lgan intilishini namoyon etib, o'zining doimiy ta'sirini qoldirdi.

1954- yil 17-fevral kuni Toshkent shaxrida tug'ilgan.1972-yil P. P. Benkov nomidagi Respublika rassomchilik bilim yurtining haykaltaroshlik bo'limini F. I. Grishenko sinfida bitirgan. 1977 - yil A. Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr-rassomchilik institutini yakunlaydi. 1979 -1996 yillar faoliyat ko'rsatgan.1983- yildan O'zbekiston rassomlar Uyushmasi a'zosi, 1997- yildan O'zbekiston badiiy akademiyasi huzuridagi Rassomlar ijodiy birlashmasi a'zosi. 2005-2015 yillar O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi o'rinbosari. 2011- yil O'zbekiston badiiy Akademiyasi raisining vaqtincha vazifasini bajaruvchi.

O'zbekistonning ko'plab shaharlarida va xorijda o'rnatilgan ko'p sonli haykallar muallifi. Uning ishlari orasida Toshkentdagi Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ulom, Zulfiya, Oybek, Beruniy, Said Ahmad va Saida Zunnunova haykallari, Andijondagi Bobur va Cho'lpon, Samarqanddagi Rudaykiy va Mirzo Ulug'bek, Buxorodagi Fitrat, G'azalkentdagi Elbek, poytaxtimizdagi "Vatanga qasamyod" haykali, Jizzax, Andijon va Farg'onadagi "Motamsaro ona" haykallarini aytish mumkin. U tomonidan yaratilgan haykallar jahonning bir qator poytaxtlarida o'rnatilgan bular Moskvadagi Ulug'bek va Navoiy, Rigadagi Ulug'bek va Avitsenna, Baku va Tokiodagi Navoiy, Al-Qairdagi al-Farg'oniy, Xitoydagi Kamoliddin Behzod haykallaridir. Navoiy haykalining modeli AQShning Vashington Kutubxona Kongressidan joy olgan [2].

O'zbekiston Xalq rassomi (2003), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Shanxay Universitetining sharaflil professori bo'lgan. San'atga qo'shgan xissasi uchun Tokio san'at muzeyining Fudji muzeyi medali bilan taqdirlangan (2004),Zahriddin Muhammad Bobur nomidagi xalqaro mukofot laureate, O'zbekiston yil haykaltaroshi bo'lgan,(2009)2015- yilning 6-fevral kuni vafot etgan.

Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi bilan joriy yilda O'zbekiston xalq rassomi, haykaltarosh Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev tavalludining 70 yilligi keng nishonlamoqda. Badiiy akademiya tomonidan sanaga bag'ishlab badiiy-ma'rifiy xotira tadbirlari o'tkazilmoqda.

Poytaxtimizda 15-fevral kuni O'zbekiston xalq rassomi, Davlat mukofoti laureati, haykaltarosh Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik haykalining ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Tadbirda shuningdek, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi Javlon Umarbekov, Toshkent shahar hokimining jamoatchilik, mahalla va nuroniylar masalalari bo'yicha maslahatchisi Rustam Kalonov, O'zbekiston xalq rassomi, barelyef muallifi Jasvant Annazarov, O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toir, Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev farzandi Mansurjon Mirtojiev so'zga chiqdi. Haykaltaroshning o'ziga xos barakali ijod yo'li, ustoz va shogirdlarga munosabati, insoniy fazilatlar haqida o'z dil so'zlarini bayon qilishdi.

Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev haykalini yashab, ijod qilgan poytaxtimizning Yunusobod tumani, Amir Temur ko'chasi, 89A-uyda o'rnatilgan yodgorlik lavhasini haykaltaroshning oila a'zolari hamda akademik J.Umarbekov ochib berishdi. Haykal muallifi istedadli haykaltarosh Jasvant Annazarov - Jaloliddin (Ravshan) Mirtojiev shogirdi.

Qisqa qilib aytadigan bo'lsak qahramonimiz o'z kasbini fidoyi, jonkuyarlaridan biri. Haykaltaroshlik san'ati rivojlanishi uchun kun u tun mehnat qilib juda esda qolarli natijalarga erishgan. O'z kasbi bilan dunyo taniydigan, O'zbekiston nomini ulug'laydigan fidoiy ijodkor. O'zini ustida tinimsiz mehnat qilib noyob asarlar yaratgan.

Zamonaviy haykaltaroshlik an'anaviy haykaltaroshlik amaliyotlari chegaralarini kengaytirib, keng ko'lamli uslublar va materiallarni o'z ichiga oldi. Haykaltaroshlar bugungi kunda innovatsion va o'ylantiruvchi san'at asarlarini yaratish uchun yangi tushunchalar, materiallar va texnikalarni o'rganishda davom etmoqdalar. Umuman olganda, ulug'vor haykallar ularni boshdan kechirganlarni ilhomlantirish, o'ziga jalb qilish va hayrat tuyg'usini uyg'otish uchun xizmat qiladi, ularni san'at olamining muhim va doimiy qismiga aylantiradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Браво журнал. Artes Plásticas, Сентябрь 2004 года 7.
2. ВЕБ КЛЕЙ. Современное искусство. Доступно [www.coladaweb.com/artes/artes-contemporanea-parte-/http](http://www.coladaweb.com/artes/artes-contemporanea-parte-/) Доступ на 20 июня. 2014
3. I. Vasilev Vyazmi Jamoat maydoni san'ati 1977yil
4. V. Lebedeva Oltmishinchi yillardagi sovet monumental san'ati.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz